

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Убайдуллаева Наима Набихановна

Хайдарова Феруза Алимовна

Исматуллаева Севара Субхатовна

1-Центр развития профессиональной квалификации
медицинских работников МЗ РУз.

2-Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр Эндокринологии им. академика Я.Х.Туракулова МЗ РУз.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19642501>

Анотация: Коморбидные состояния-это ситуация, когда у пациента протекают одновременно несколько заболеваний, одно усиливает другое и их отрицательное влияние на организм. Одним из таких проявление это коморбидность сахарного диабета и бронхиальная астма. Снижение функции легких у пациентов с СД происходит в 2-3 раза быстрее, чем у людей без сахарного диабета.

Цель исследования: оценить спирометрические показатели у больных БА с СД типа 2.

Материалы и методы исследования. Было обследовано 90 пациентов с СД и БА, получившие лечение в отделение пульмонологии и эндокринологии. Пациенты были разделены на 3 группы. I -группа пациенты с Сахарном диабетом 2 типа, II -группа пациенты с Бронхиальной астмой и III - группа пациенты с сахарном диабетом и бронхиальной астмой.

Результаты и обсуждение. Исследование спирометрии показало, что у больных III группы показатели ПСВ достоверно ниже и достигали $55,2060 \pm 31,054$. Показатели II группе составили $59,2613 \pm 26,73$, I группе $78,017 \pm 27,225$. В III группе уровень ПСВ были достоверно ниже по сравнению со I и II группой. ($P \leq 0,05$). Исследование ОФВ1 показало, Так, у больных III группы ($52,505 \pm 26,16$), были значительно ниже ($P < 0,05$) аналогичных показателей у пациентов контрольной группы (II группы $59,3606 \pm 17,93$ и I группы $89,767 \pm 24,404$). Исследование ФЖЕЛ показало, Что, у больных III группы ($54,9907 \pm 23,47$), были значительно ниже ($P < 0,05$) аналогичных показателей у пациентов контрольной группы (II группы $65,5216 \pm 19,68$ и I группы $95,047 \pm 23,917$). Также отмечались изменения в ОФВ1/ФЖЕЛ при спирометрии. ОФВ1/ФЖЕЛ II группе составил ($91,8519 \pm 13,98$) что ниже, а в контрольной (I группы $99,850 \pm 11,8456$ и III группы $99,4290 \pm 18,34$). ($P < 0,5$)

Выводы. В развитии БА в сочетании с СД2 выявлены низкие показатели легочной функции (ПСВ, ОФВ1 и ФЖЕЛ), наблюдались больше количество ночных пробуждений и дневных симптомов по сравнению с пациентами бронхиальной астмой без сахарного диабета. Анализ результатов показал, что эффективность поддерживающей терапии и уровень контроля был ниже в группе пациентов с БА и СД.